

УДК 75.05:7

НАТЮРМОРТ ТАРИХТАН АЗЫРКЫГА ЧЕЙИН

АБДИМОМУНОВА ГУЛБАРА ӨСӨРБАЕВНА

М.Адышов атындагы Ош технологиялык университети, Архитектура, дизайн жана графика кафедрасынын ага окутуучусу, Ош шаары Кыргыз Республикасы

РАИМЖАНОВА ДИАНА СУЮНБЕКОВНА

М.Адышов атындагы Ош технологиялык университети, Архитектура, дизайн жана графика кафедрасынын окутуучусу, Ош шаары Кыргыз Республикасы

ЖЫЛЧИЕВ САТАР САРЫБАЕВИЧ

М.Адышов атындагы Ош технологиялык университети, Архитектура, дизайн жана графика кафедрасынын окутуучусу, Ош шаары Кыргыз Республикасы

МАМАДАЛИЕВ МИРЛАНБЕК АСКАРАЛИЕВИЧ

М.Адышов атындагы Ош технологиялык университети, Архитектура, дизайн жана графика кафедрасынын окутуучусу, Ош шаары Кыргыз Республикасы

ТОКТОБЕКОВ САМАРБЕК КАРИМОВИЧ

М.Адышов атындагы Ош технологиялык университети, Архитектура, дизайн жана графика кафедрасынын окутуучусу, Ош шаары Кыргыз Республикасы

Аннотация. Бул макалада натюрморт жанрынын тарыхы жана өнүгүшү каралат. 17-кылымдагы голланд жана фламанд натюрмортун, француз, немис жана орус мектептериндеги өзгөчөлүктөрү баяндалат. 18–19-кылымдардагы өзгөрүүлөр, романтизм, реализм, импрессионизм жана авангарддагы натюрморттун ролу көрсөтүлөт. 20-кылымдагы социалисттик реализм, гиперреализм, поп-арт жана сюрреализмдеги жаңылыктар талданат. Натюрморттун азыркы заманбап искусстводогу актуалдуулугу, фотографиялык, мультимедиа жана инсталляциялык формалары баяндалат, анын тарыхый жана символдук мааниси каралат.

Негизги сөздөр: натюрморт, искусство, живопись, голландская школа, фламандская школа, импрессионизм, авангард, реализм, современное искусство, фотография.

Киришүү. Бул макалада натюрморт жанрынын тарыхый өнүгүүсү, ар кыл мектептердеги өзгөчөлүктөрү жана заманбап искусстводо ал алган мааниси каралат. Натюрморт – жөнөкөй турмуштук предметтерди чагылдыруу аркылуу сүрөтчүлөргө форманы, түстү, композицияны жана символдуулукту эксперименттөө мүмкүнчүлүгүн берген жанр. Макалада 17-кылымдагы голланд жана фламанд натюрмортун, 18–19-кылымдагы француз жана орус мектептери, 20–21-кылымдагы авангард, реализм, импрессионизм жана заманбап мультимедиялык изилдөөлөр баяндалат. Ошондой эле натюрморттун көркөм таасири, философиялык жана поэтикалык мааниси талданат.

Макаланын максаты – натюрморт жанрынын тарыхый өнүгүүсүн, ар кыл мезгилдерде жана мектептердеги өзгөчөлүктөрүн талдап, анын көркөм маанисин жана заманбап искусстводо актуалдуулугун көрсөтүү. Ошондой эле сүрөтчүлөрдүн стилистикалык эксперименттери, жанрдын символикалык жана философиялык маанилери жөнүндө түшүнүк берүү.

Натюрморт (французча *nature morte*, италиянча *natura morta* - түз мааниси «өлүк табият»); нидерландча *stilleven*, немисче *Stilleben*, англисче *still life* - «тынч, жай турмуш») - көркөм өнөрдүн жанры же чыгармасы болуп саналат. Анын мазмуну композицияга

уюштурулган же анын бир бөлүгү болгон жансыз предметтерди ар кандай формада чагылдырууга негизделет.

Натюрморттук мотивдер сюжеттик композицияларга байыркы Египеттен эле киргизиле баштаган: мүрзөлөрдүн дубал сүрөттөрүндө жана рельефтеринде чагылдырылган буюмдар символдук мааниге ээ болуп, чыныгы нерселер сыяктуу эле, маркумга тиги дүйнөдө кызмат кылышы керек деп эсептелген [4,5,6].

Бүгүнкү күндө натюрморт жанры технологиялык жана стилистикалык жактан олуттуу өзгөрүүлөргө дуушар болууда. Видеоарт, компьютер графика, 3D-моделдештирүү, виртуалдык жана аралаш чындык (AR/VR) сыяктуу жаңы медиа каражаттары натюрморттун чектерин кеңейтти. Фотографиялык натюрморт, поп-арт жана гиперреализм таасири менен, коммерциялык жана күнүмдүк объекттерди көркөм чагылдыруунун жаңы формаларын түздү.

Заманбап натюрмортту инсталляциялык жана объекттик формада колдоно башташты. Мисалы, Дж. Кунс жана Тэруя Юкэн эмгектери предметтерди өзгөчө контекстке коюп, көрүүчүнүн эстетикалык жана ой жүгүртүүсүн чакырышат. Ошондой эле, символикалык, поэтикалык жана семиотикалык интерпретациялар кеңири жайылууда, натюрморт философиялык жана оюнчул маанини сактап, мурунку сүрөтчүлөрдүн чыгармачылыгына кайрылат.

Жанр дүйнөлүк искусстводо дагы актуалдуулугун жоготпой, ар кайсы өлкөлөрдөгү сүрөтчүлөр жаңы материалдарды, текстураларды жана композициялык чечимдерди колдонуу аркылуу натюрмортту өнүктүрүүнү улантууда. Автор натюрморттун бул трансформациясы көрүүчүлөргө көнүмүш предметтерге жаңыча карап, алардын эстетикалык жана символдук маанисин баалоого мүмкүнчүлүк жаратып берет [1,2,3].

Бул жанрдын алыскы башаттары катары байыркы Чыгыштагы (ассириялык, персиялык) жана Крит аралындагы сарайлардын дубалдарында тартылган ырым-жырымдык жүрүштөрдөгү тартууларды чагылдырган сүрөттөрдү айтууга болот. Күнүмдүк жашоонун көрүнүштөрүн чагылдырган натюрморттор байыркы грек керамикасындагы вазалык живописке да кездешкен [9,11,13].

Күнүмдүк турмуш буюмдарынан түзүлгөн, перспектива колдонуу менен жазылган табигый көрүнүшкө жакын композициялар байыркы Римдин дубал живописинде жана пол мозаикаларында кеңири тараган (Помпей, Геркуланум, Боскореале виллалары). Бул жерде көп учураган мотив — мөмө-жемиш салынган айнек ваза болгон.

Рим виллаларынын жасалгасындагы декоративдүү эмблема-мотивдер аллегориялык мааниге ээ эле: тамак-аш менен гүлдөр үй ээлеринин меймандостугун жана жыл мезгилдерин билдирсе, баш сөөк жашоонун өткөөлдүгүн символдоштурган (кээде ал «*Omnia mors aequat*» — «Өлүм бардыгын теңдештирет» деген жазуу менен коштолгон).

Бул салттын жаңырыгы диний композициялардагы ишенимдүү натюрморттук мотивдер аркылуу алгачкы христиандык жана алгачкы византиялык мозаикаларда да сезилет. Орто кылымдардагы европалык искусстводо натюрморт өз алдынча жанр катары болгон эмес; буюмдар жалпакталып, ыйык окуя менен байланышкан чөйрөнү аныктаган нерселердин символдоруна жана белгилерине айланган [7].

Нидерланд сүрөтчүлөрү П. Артсен, И. Бейкелар, Я. Брейгель Улук, ошондой эле италиялык В. Кампи, А. Карраччи жана башка усталардын жанрдык чыгармаларында предметтик дүйнөнү чагылдырууга чоң маани берилген. Бул буюмдар, адатта, сүрөттүн арткы планында жайгашкан диний сюжет менен байланышта болгон.

Италияда өз алдынча натюрморт жанрынын пайда болушу Караваджонун реформалары жана анын «төмөнкү» турмуштук мотивдерге кайрылуусу менен байланыштуу. Анын «Мөмө-жемиш салынган себет» аттуу эмгеги (болжол менен 1597–1600-жылдар, Амброзиана пинакотекасы, Милан) таза жанрдын алгачкы үлгүлөрүнүн бири болуп эсептелет.

1. Сүрөт. Караваджо. «Мөмө-жемиш салынган себет». Болжол менен 1597–1600-жылдар.

Натюрморт өз алдынча искусство түрү катары 17-кылымдын маданиятында акырындык менен толук калыптанган, бирок анын түшүнүгү бир эле учурда Ыйык Китептеги маанилер менен гуманисттик аллегориялар менен тыгыз байланышта болгон. 17-кылымдагы италиялык сүрөтчүлөр (М. дель Кампидольо, Дж. Рекко, Э. Баскенис, П. П. Бонци жана башкалар) Караваджонун принциптерин - күчтүү жарык-сойкулук, форманын скульптуралдуулугу жана натурализмди - өнүктүрүшкөн.

Фламанддык натюрморттун негиздөөчүсү Ф. Снейдерс болгон, ал бул жанрга жалпы фламанд искусствосуна мүнөздүү жашоого шыктандыруучу пафосту киргизе алган (чоң формат, динамикалуу композициялар, предметтердин текстурасынын ар түрдүүлүгү, жыпар жыттуу түс жана башкалар). Көбүрөөк жөнөкөйлөтүлгөн варианттарды Я. Фейт аткарган. Француз натюрморти италиялык жана түндүк европалык өзгөчөлүктөрдү бириктирүүгө умтулуп, бул Л. Божендин чыгармачылыгында, Ж.-Б. Моннуайе жана анын мектебинин гүлдөр жана жемиштер менен композицияларын түзгөн эмгектеринде көрүнгөн. Немис натюрморти боюнча маанилүү өкүлдөр К. Паудис жана Г. Флегель болгон.

2. Сүрөт. Жемиш дүкөнү. 1618–1621. Сүрөтчүлөр: Франс Снейдерс жана Ян Вильденсдин эмгектери.

Классицизмге каршы чыккан романтикалык доордун сүрөтчүлөрү (Ф. Гойя, Э. Делакруа) эмоционалдуу маанайдагы натюрмортторду жаратышкан, күчтүү эмоционалдык таасирди чагылдыруу максатында. Реализмдин жактоочусу Г. Курбе натюрморт-штудияны өз алдынча баалуулуктуу чыгармага айланткан. 19-кылымда натюрморт боюнча адистерге француз А. Фантен-Латур (назик гүлдүү натюрморттор) жана америкалык У. Харнет кирет. Э. Мане, башында Шардендин эмгектерине таянып, импрессионисттик натюрморттун негиздөөчүсү болгон.

Сюрреализм сүрөтчүлөрү натюрморттун символдук маанисин калыбына келтирүүгө аракет кылып, предметтерди өзгөчө айкалыштырып, фантастикалык ландшафтка жайгаштырышкан. 20-кылымдын биринчи жарымында бир катар сүрөтчүлөр жаңы ыкмаларды классикалык мамилемен айкалыштырган (Италияда – Дж. Моранди, Францияда – Пикассо, Германияда – А. Канольдт). Реалисттик, социалдык маанилүү натюрморттун варианты Р. Гуттузо (Италия), Д. Ривера жана Д. Сикейростун (экөө тең Мексика) чыгармачылыгында көрүлгөн.

1960–1970-жж. поп-арт натюрмортту толугу менен өзгөртүп, дадаизм тажрыйбасына таянып, натюрморт предметтери катары жарнактарды, этикеткаларды, даяр коммерциялык продукцияны колдонушкан (Э. Уорхол, Р. Лихтенстайн). 1970-жж. гиперреализмде натюрморт объект, сүрөт жана коммерциялык продукциянын айкалышы катары көрүнгөн (Д. Эдди, Р. Гоингс).

Натюрморт бүгүнкү күндө да актуалдуу жанр бойдон калууда. Жаңы технологиялардын пайда болушу менен 20-кылымдын аягында – 21-кылымдын биринчи чейрегинде натюрморт жанрдын жана көркөм искусствонун чектеринен чыгып кеткен. Эң кеңири тараган түрү – фотографиялык натюрморт: ал фотонун ыктыяры менен пайда болуп («Сервированный стол» Ж. Н. Ньепс, 1822–1833, гелиография), 20 жана 21-кылымда маанисин арттырган (Д. Хёрст – Британия, И. Каннингем, Р. Мейплторп, Д. Лашапель – АКШ, Т. Модотти – Мексика, С. Райт – Нидерланды ж.б.).

20-кылымдын аягынан тарта натюрморт-объекттерге жана натюрморт-инсталляцияларга кызыгуу өстү (Дж. Кунс – АКШ, Тэруя Юкэн – Япония), ошондой эле натюрморт мультимедиялык техникада [видеоарт, компьютер графика (Ж. Тран – Франция)] колдонулду. Поэтикалык, символикалык, семиотикалык, феноменологиялык жана оюнчул интерпретацияларда натюрморт актуалдуу искусстводо мурунку сүрөтчүлөрдүн эмгектерине кайрылат.

Жыйынтык

Натюрморт жанры көркөм искусстводо өз алдынча орунду ээлеп, тарыхтын ар кайсы мезгилдеринде өзүнө мүнөздүү стилдер менен байытылган. 17–19-кылымдардагы голланд, фламанд, француз жана орус мектептери натюрмортту символдук, декоративдүү жана эмоционалдык формада өнүктүрүшкөн. 20–21-кылымдарда авангард, сюрреализм, поп-арт жана гиперреализм натюрмортту жаңычыл жана эксперименталдык багытта өркүндөттү. Бүгүнкү күндө натюрморт заманбап технологиялар, мультимедиялык ыкмалар жана фотография аркылуу жаңы формаларды табууда. Жанр философиялык, поэтикалык жана символикалык мааниси сактап, көрүүчүлөргө күнүмдүк предметтерди жаңыча баалоого мүмкүнчүлүк берет. Натюрморттун тарыхый өнүгүүсү жана заманбап актуалдуулугу анын искусстводогу туруктуу маанисин тастыктайт.

АДАБИЯТТАР:

1. Асанова Н.С., Абдимомунова Г.О. НАТЮРМОРТ ЖАНР ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА. Известия ВУЗов Кыргызстана. 2022. №. 1. С. 170-173
2. Абдимомунова Г.Ө. Студенттерди даярдоо процессиндеги көлөмдүк-мейкиндиктик композициясынын ролу жана орду. / Абдимомунова Г.Ө., Тажиудинов И.С., Асанова Н.С. // Международный научный журнал «SCIENCE AND TECHNOLOGIES» Казахстан, Алматы, 2024 - С. 20-25.
3. Абдимомунова Г.Ө. Архитектура жана скульптура. / Абдимомунова Г.Ө., Тажиудинов И.С., Асанова Н.С. // SCIENCE AND EDUCATION:MODERN TIME Казахстан 2024
4. Алперс, С. Искусство описания: голландское искусство XVII века. Чикаго: University of Chicago Press, 1983.
5. Вестерман, М. Мировое искусство: Голландская Республика, 1585–1718. Йельский университет, 2005.
6. Гомбрих, Э. Х. История искусства. Лондон: Phaidon Press, 1995.
7. Рубин, Дж. Импрессионизм и современный пейзаж. Лондон: Thames & Hudson, 2009.
8. Сепеши, К. Натюрморт: история жанра. Лондон: Thames & Hudson, 2010.
9. Стоксад, М., Котрен, М. История искусства. 6-е изд. Pearson, 2018.
10. Фрид, М. Реализм Курбе. Чикаго: University of Chicago Press, 1990.
11. Харрисон, К., Вуд, П. (ред.) Искусство в теории 1900–2000: Антология меняющихся идей. Blackwell, 2003.
12. Хонор, Х. Неоклассицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Лондон: Penguin, 1975.
13. Хонор, Х., Флеминг, Дж. Всемирная история искусства. Лондон: Laurence King Publishing, 2009.